

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Σεπτ. 2019

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Υγείας Παιδείας και Εθελοντισμού

Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

Ταχ. Δ/ση: Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114, 163 42

Πληροφορίες: Μάρκος Ρήγος

Ιστοσελίδα: www.ilioupoli.gr/index.php/tomeas-psychologikwn-ypiresiwn

DOI: 10.5281/zenodo.7972928

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το πρόγραμμα «Ψυχολόγοι στα Σχολεία» ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το Δήμο Ηλιούπολης τη σχολική χρονιά 1992-1993 και συνεχίζεται έως σήμερα με διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα αφορά στην εποπτεία και στο συντονισμό συστηματικών επισκέψεων ψυχολόγων του Δήμου στα σχολεία της περιοχής. Σήμερα έχει πλέον εδραιωθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του Δήμου και των σχολείων η οποία διαπιστώνεται από την καλή συνεργασία των φορέων για την εφαρμογή του προγράμματος με τελικούς ωφελούμενους τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και εν τέλει τις σχολικές μονάδες και τις οικογένειες.

Το σχολικό έτος 2015-2016, κατά την εφαρμογή του προγράμματος «Ψυχολόγοι στα Σχολεία» για λόγους αδρής αξιολόγησης, προγραμματισμού και βελτιστοποίησης αποφασίσαμε να θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα προς τους επαγγελματίες συνεργάτες μας, τους εκπαιδευτικούς. Σε συνεργασία με τους/τις Διευθυντές/τριες των σχολείων κοινοποιήθηκε ένα συνοπτικό ερωτηματολόγιο ανοικτού τύπου με στόχο τη λήψη ανατροφοδότησης αναφορικά με: α. τη σκοπιμότητα και τη χρησιμότητα των επισκέψεων των ψυχολόγων στα σχολεία, β. τα σημεία που κρίνεται πως υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη και γ. τις ενέργειες που θεωρούνται σημαντικές για μια καλύτερη συνεργασία. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 104 εκπαιδευτικοί από 16 δημοτικά σχολεία και 75 εκπαιδευτικοί από 7 γυμνάσια, 6 λύκεια και 1 ΕΠΑΛ, συνολικά 179 εκπαιδευτικοί.

Η χορήγηση των ερωτηματολογίων, η κατηγοριοποίηση των εκατοντάδων απαντήσεων και η σύνθεση των αποτελεσμάτων κατέστη δυνατή με τη συνεργασία συμβασιούχων ψυχολόγων* που εργάστηκαν στο πρόγραμμα «Ψυχολόγοι στα Σχολεία» και φοιτητών ψυχολογίας* που έκαναν την πρακτική τους στο Δήμο Ηλιούπολης κατά τα έτη 2015-2017. Το όλο εγχείρημα έγινε υπό την εποπτεία του νεοδιόριστου τότε αρμόδιου για το πρόγραμμα Δρ. Μάρκου Ρήγου, ψυχολόγου, όπως και η συγγραφή της παρούσας συνοπτικής αναφοράς. Ακολουθεί η παρουσίαση των ερωτήσεων που τέθηκαν και τα ευρήματα.

* Οι ψυχολόγοι που συνεργάστηκαν:

Ευανθία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Δρακάτου, Ευδοκία Καραχατζή, Ευγενία Νικολοπούλου, Γεωργία Πανταζή, Διονυσία Παπαγεωργίου, Διονυσία Παππά, Ελένη Σκούρτη, Παρασκευή Στραβολαίμου

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ;

Αρχικά, θελήσαμε να δούμε το ποσοστό των εκπαιδευτικών που γνωρίζει για τις επισκέψεις των ψυχολόγων του Δήμου Ηλιούπολης στις σχολικές μονάδες. Φάνηκε πως η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι ενήμερη για την παρουσία των ψυχολόγων του προγράμματος στα σχολεία τους.

Προτεινόμενη δράση: Σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενισχυθούν οι ενέργειες κοινοποίησης του προγράμματος ώστε να ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ¹

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ¹

Δ.Α.: Δεν απάντησαν

¹ Τα αποτελέσματα δίνονται σε απόλυτες τιμές

ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;

Το επόμενο θεμελιώδες ερώτημα αφορούσε στη χρησιμότητα της παρουσίας των ψυχολόγων του προγράμματος στα σχολεία. Η χρησιμότητα της παρουσίας των ψυχολόγων τόσο στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναδείχθηκε εντυπωσιακά.

Προτεινόμενη δράση: Κοινοποίηση σε όλους τους σχετικούς φορείς της σπουδαιότητας μιας συστηματικής παρουσίας ψυχολόγων στα σχολεία, με παράλληλη εμπεριστατωμένη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ²

Δ.Α.: Δεν απάντησαν

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ²

Δ.Α.: Δεν απάντησαν

² Τα αποτελέσματα δίνονται σε απόλυτες τιμές

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΕ;

Στη συνέχεια θελήσαμε να μάθουμε σε ποιους τομείς και για ποιους συγκεκριμένους λόγους κρίνονται χρήσιμες οι επισκέψεις των ψυχολόγων του προγράμματος στα σχολεία. Σε αυτό το σημείο διαπιστώθηκε διαφοροποίηση ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στα **Δημοτικά** ως σπουδαιότεροι λόγοι για την συστηματική παρουσία των ψυχολόγων στα σχολεία αναδείχθηκαν οι ειδικές τους γνώσεις για θέματα όπως οι μαθησιακές δυσκολίες, η διαχείριση πένθους, κ.ά. και συνακόλουθα η συνδρομή τους στην υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών. Οι τομείς προσφερόμενων υπηρεσιών που ξεχώρισαν αφορούν στα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, στη συνεργασία των ψυχολόγων με τους εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος και στη συνεργασία των ψυχολόγων με τους γονείς για τη βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων και του οικογενειακού κλίματος.

Στα **Γυμνάσια** και στα **Λύκεια** η προτεραιότητα δόθηκε στην αντιμετώπιση των δύσκολων και των ποικίλων προβλημάτων της εφηβείας, στην προαγωγή της ψυχικής υγείας εν γένει, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Ακολουθούν πίνακες με τις κατηγορίες των απαντήσεων, όπως ομαδοποιήθηκαν, σε φθίνουσα σειρά ως προς την απόλυτη συχνότητα της εμφάνισής τους.

**ΑΞΟΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)**

- A.** Ειδικές γνώσεις ψυχολόγου
(μαθησιακές δυσκολίες, διαχείριση κρίσεων, πένθος κ.α.)
- B.** Υποστήριξη/ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού
(άγχος, εποπτεία, επιμόρφωση, εξουθένωση)
- Γ.** Παρέμβαση και αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών
(παραβατική συμπεριφορά, άγχος, θυμός)
- Δ.** Συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς και γονείς
(για θέματα μαθητικής συμπεριφοράς/ρόλου, γενικά)
- E.** Υποστήριξη και βελτίωση του οικογενειακού κλίματος
- ΣΤ.** Υποστήριξη της λειτουργικότητας του σχολικού συστήματος
(ψυχολογική στήριξη μαθητή, γονέα και εκπαιδευτικού)
- Z.** Διαμεσολάβηση για παράλληλη υποστήριξη οικογένειας και κοινωνικών θεσμών
- H.** Δεξιότητες επίλυσης προσωπικών προβλημάτων των παιδιών
- Θ.** Συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων οι άξονες χρησιμότητας των ψυχολόγων παρουσιάζονται σε ξεχωριστό πίνακα από τους προτεινόμενους τομείς παρεχόμενων ψυχολογικών υπηρεσιών.

ΑΞΟΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ)

- A.** Ψυχολογική υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων των εφήβων (συμβουλευτική, βελτίωση αυτοεκτίμησης, επίδοσης και συνεργασίας, ζητήματα εφηβείας)
- B.** Συμβουλευτική εκπαιδευτικών (υποστήριξη, ενδυνάμωση, καθοδήγηση)

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
(ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ)**

- A.** Αντιμετώπιση προβλημάτων των εφήβων
(εκφοβισμός, χρήση ουσιών, βία, παραβατική συμπεριφορά, μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικά/ψυχικά/οικονομικά προβλήματα, έλλειψη αυτοεκτίμησης)
- B.** Προαγωγή της ψυχικής υγείας
- Γ.** Ανάγκη συμβουλευτικών υπηρεσιών
- Δ.** Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων
(επικοινωνία εκπαιδευτικών-μαθητών, επικοινωνία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους)
- E.** Καθημερινή/μόνιμη παρουσία ψυχολόγου στα σχολεία

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τέλος, διερευνήθηκε τι είναι σημαντικό να γίνει για να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ του προγράμματος ‘Ψυχολόγοι στα Σχολεία’ και των σχολικών μονάδων. Τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναδύθηκε ως προεξέχουσα προτεραιότητα η εγκαθίδρυση μιας εδραιωμένης, συστηματικής και επαρκούς παρουσίας των ψυχολόγων στα σχολεία, μεγαλύτερης από αυτήν που υποστηρίζει το παρόν πρόγραμμα (1-2 ώρες κάθε δεκαπέντε ημέρες).

Στα Δημοτικά αναδείχθηκαν θέματα ενημέρωσης και επικοινωνίας των ψυχολόγων με τους εκπαιδευτικούς, απλοποίησης των διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ των φορέων και παρουσίας του ψυχολόγου μέσα στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, πέραν του πρώτιστου αιτήματος για συχνότερη παρουσία των ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες, ζητήθηκε καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών των ψυχολόγων. Σε μικρότερο βαθμό προτάθηκαν δράσεις επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς και παρεμβάσεις για την ενίσχυση του γονικού ρόλου.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ

Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για την καλύτερη συνεργασία των ψυχολόγων του Δήμου με τα σχολεία**Αντί επιλόγου**

Με έμφαση καταδεικνύεται πως οι εκπαιδευτικοί τόσο στα Δημοτικά σχολεία όσο και στα Γυμνάσια και στα Λύκεια ζητάνε τη συνέχιση, συστηματοποίηση και ανάπτυξη των υπηρεσιών του προγράμματος του Δήμου Ηλιούπολης «Ψυχολόγοι στα Σχολεία». Η επιτακτικότητα του αιτήματος για συστηματική παρουσία ψυχολόγων στα σχολεία ίσως να ξεπερνάει τις δυνατότητες ενός προγράμματος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο το πρόγραμμα του Δήμου Ηλιούπολης είναι παρόν για να καταγράψει την πραγματικότητα και να συνδράμει κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του στο έργο των εκπαιδευτικών και στην ποιότητα της σχολικής εμπειρίας.

Σε ένα εκπαιδευτικό και ευρύτερα κοινωνικό σύστημα που όλο και περισσότερο λειτουργεί βάσει στοχοθετήσεων, χρειάζεται αντίστοιχα και ισόρροπα να υποστηρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, να εντοπίζεται και να καλλιεργείται η εγγενής κινητοποίηση των μαθητών και εν τέλει να βιώνεται ικανοποίηση τόσο στη μάθηση όσο και στην εργασία. Η παρουσία των ψυχολόγων του Δήμου στα σχολεία φαίνεται πως συνδράμει ενεργά στην προσωπική ανάπτυξη των ωφελούμενων και στην ενίσχυση ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.

Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη του προγράμματος καθώς και για τη συνεισφορά τους στην παρούσα έρευνα.